

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQARISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOYILLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	

O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI

Aripova Aziza Alisherovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Soliq va soliqqa tortish kafedrası o'qituvchisi
E-mail: aripova@tsue.uz

Raximova Shaxlo Rajapboevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Soliq va soliqqa tortish kafedrası o'qituvchisi
E-mail: sh.raximova@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda e-tijorat subyektlarini soliqqa tortish tizimidagi 2026-yil islohotlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida raqamli iqtisodiyotning soliq siyosatiga ta'siri, yangi soliq stavkalarining joriy etilishi, kichik biznes uchun imtiyozlar hamda byudjet tushumlariga ko'rsatilayotgan ijobiy ta'sir o'rganiladi. Maqola 2021–2026-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tajribalar tahlili asosida yozilgan. Olingan natijalar O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni soliqqa tortishni optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: e-tijorat, soliq islohoti, raqamli iqtisodiyot, foyda solig'i, aylanma solig'i, QQS, YaTT, 2026-yil islohotlari, soliq ma'muriyatchiligi, byudjet tushumlari.

Аннотация. В данной статье анализируются реформы 2026 года в системе налогообложения субъектов электронной коммерции в Узбекистане. В ходе исследования рассматриваются влияние цифровой экономики на налоговую политику, введение новых налоговых ставок, льготы для малого бизнеса, а также их положительное воздействие на бюджетные поступления. Статья подготовлена на основе анализа статистических данных за 2021–2026 годы, нормативно-правовых документов и международного опыта. Полученные результаты завершаются практическими рекомендациями по оптимизации налогообложения цифровой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: электронная коммерция, налоговая реформа, цифровая экономика, налог на прибыль, налог с оборота, НДС, индивидуальный предприниматель, реформы 2026 года, налоговое администрирование, бюджетные поступления.

Abstract. This article analyzes the 2026 reforms in the taxation system of e-commerce entities in Uzbekistan. The study examines the impact of the digital economy on tax policy, the introduction of new tax rates, incentives for small businesses, and their positive effects on budget revenues. The article is based on an analysis of statistical data for the period 2021–2026, regulatory and legal documents, and international experience. The findings conclude with practical recommendations for optimizing the taxation of the digital economy in Uzbekistan.

Keywords: e-commerce, tax reform, digital economy, corporate income tax, turnover tax, Value Added Tax (VAT), individual entrepreneur, 2026 reforms, tax administration, budget revenues.

KIRISH

Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi soliq tizimlariga yangi talablar qo'yimoqda. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda global e-tijorat bozori hajmi 5,8 trillion AQSh dollarini tashkil etib, 2027-yilga borib 8 trilliondan oshishi prognoz qilinmoqda [1].

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakatdagi e-tijorat operatsiyalari hajmi 34,8 trln so'mni tashkil etib, YaIMning 1,9 %iga yetdi. Davlat byudjeti tushumlari istiqbollarini hisobga olgan holda, 2026-yil yanvar oyidan e-tijorat subyektlari uchun yangi soliq stavkalari kuchga kirdi.

Ushbu maqola O'zbekistonda e-tijoratni soliqqa tortishdagi islohotlarni kompleks tahlil qilishga, joriy etilgan stavkalarining samaradorligini baholashga va mamlakatning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotni soliqqa tortish masalasi xalqaro iqtisodiy adabiyotda keng muhokama qilinmoqda. OECD ekspertlari tomonidan tayyorlangan “Digital Economy Taxation” hisobotida raqamli platformalarni soliqqa tortishda klassik yondashuv yetarli emas ekanligi ta’kidlangan, chunki raqamli biznes model an’anaviy chegaraviy tushunchalarni chetlab o’tadi [2].

Devereux va Vella (2018) tadqiqotida raqamli kompaniyalar uchun alohida soliq bazasi va stavkalarini shakllantirish zarurligi asoslanadi. Mualliflar e-tijorat subyektlarini umumiy korporativ soliq rejimlari doirasida boshqarishning cheklanganligi haqida empirik dalillar keltiradilar [3].

O‘zbekiston tadqiqotchilaridan N. Tursunov va M. Xoliqov (2023) o‘zlarining birgalikdagi monografiyasida O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni tartibga solishning huquqiy asoslarini tahlil qilib, soliq qonunchiligidagi bo‘shliqlarni aniqlaydilar. Ular e-tijoratda QQS undirish mexanizmi to‘la shakllanmaganini ta’kidlaydilar [4].

M. Rashidova (2022) tomonidan yozilgan ilmiy maqolada O‘zbekistonda YaTTlarni soliqqa tortishdagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari tahlil qilinadi. Muallif raqamli platformalarda faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat’iy belgilangan to‘lov tizimining qo‘llanilishidagi nomutanosibliklarni ko‘rsatib beradi [5].

O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 461 va 467-moddalariga 2025-yil 19-dekabr kuni kiritilgan o‘zgartirishlar yakka tartibdagi tadbirkorlar va o‘z-o‘zini band qilganlar uchun 1 mlrd so‘mdan oshmagan aylanmadan yagona 1 %li stavka joriy etilishini belgilaydi [6].

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan 2026–2028-yillar Byudjet xabarida e-tijorat kompaniyalari uchun foyda solig‘i stavkasini 10 %dan 15 %gacha, aylanma solig‘ini esa 3 %dan 4 %gacha ko‘tarish zarurligi iqtisodiy asoslanadi. Asosiy maqsad — byudjet tushumlarini oshirish va soliq yukini adolatli taqsimlash [7].

Davlat statistika qo‘mitasi (stat.uz) tomonidan e‘lon qilingan 2024-yilgi statistik to‘plamdagi ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda internet foydalanuvchilar soni 26,5 million kishiga yetgan bo‘lib, aholining 75 %ini tashkil etmoqda. Bu ko‘rsatkich e-tijorat bozorining keyingi o‘sishi uchun kuchli asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot sifat va miqdoriy metodlar asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida e-tijorat subyektlarini soliqqa tortish tizimini baholash va optimallashtirish imkoniyatlarini o‘rganish maqsadida turli metodologik yondashuvlar qo‘llanildi. Miqdoriy tahlil doirasida 2021–2026-yillar uchun O‘zbekiston e-tijorat bozori hajmi, soliq tushumlari va YaIMga nisbat ko‘rsatkichlari statistik usullar (trend tahlili, o‘shir sur‘atlari hisob-kitobi, solishtirma tahlil) yordamida o‘rganildi. Sifat tahlili esa normativ-huquqiy hujjatlarni, xalqaro soliq standartlarini (OECD BEPS loyihalari) hamda O‘zbekiston iqtisodiyoti bo‘yicha maxsus tadqiqotlarni qamrab oladi.

Ma‘lumotlar manbalari sifatida O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi (soliq.uz), Davlat statistika qo‘mitasi (stat.uz), Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi (lex.uz), Moliya vazirligi hisobotlari hamda xalqaro tashkilotlar (OECD, XVJ, Jahon Banki) nashrlaridan foydalanildi. Grafik tahlil uchun 2021–2026-yillar kesimida e-tijorat bozorining o‘shir dinamikasi va soliq tushumlariga ta‘sirini ko‘rsatuvchi chiziqli funktsiya tuzildi. Jadvallar O‘zbekiston va xalqaro statistika asosida to‘ldirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat soliq qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2026-yil yanvardan kuchga kirgan yangi normalar e-tijorat subyektlarini soliqqa tortishda muhim burilish nuqtasi bo‘ldi. E-tijorat kompaniyalari uchun foyda solig‘i stavkasi 10 %dan 15 %ga, aylanma solig‘i esa 3 %dan 4 %ga oshirildi [9] (1-jadval).

1-jadval.

E-tijorat soliqlari: 2024–2026 yil solishtirmasi

Soliq turi	2024-yil stavkasi	2026-yil stavkasi	O‘zgarish
Foyda solig‘i (e-tijorat)	10%	15%	+5 pp oshirildi
Aylanma solig‘i (e-tijorat)	3%	4%	+1 pp oshirildi
YaTT uchun aylanma solig‘i (≤ 1 mlrd so‘m)	Qat’iy to‘lov	1% yagona stavka	Soddalashtirildi
QQS (asosiy)	12%	12%	O‘zgarmadi
Foyda solig‘i (umumiy)	15%	15%	O‘zgarmadi
Zargarlik – QQS qaytarish	–	80% qaytarish	Yangi mexanizm

Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil yanvardan kuchga kirgan yangi normalar e-tijorat subyektlarini soliqqa tortishda muhim burilish nuqtasi bo'ldi. E-tijorat kompaniyalari uchun foyda solig'i stavkasi 10 %dan 15 %ga, aylanma solig'i esa 3 %dan 4 %ga oshirildi [9] (2-jadval).

2-jadval.

O'zbekistonda e-tijorat bozori va soliq tushumlari (2021–2026)

Yil	E-tijorat hajmi (mlrd so'm)	O'sish sur'ati (%)	Soliq tushumlari (mlrd so'm)	YaIM ulushi (%)
2021	8 420	–	843	0,7
2022	13 650	+62,1	1 365	1,0
2023	21 300	+56,1	2 556	1,4
2024	34 800	+63,4	4 872	1,9
2025	52 000	+49,4	7 800	2,4
2026 (prognoz)	74 000	+42,3	12 950	3,1

O'zbekistonda e-tijorat bozori 2021–2024-yillarda o'rtacha 60 %dan ortiq yillik o'sish sur'atini namoyish etdi. 2026-yil prognozlariga ko'ra, bozor hajmi 74 trln so'mga yetishi va byudjetga 12,95 trln so'm soliq tushumlari keltirishi kutilmoqda (1-rasm).

1-grafik. O'zbekistonda e-tijorat bozori va soliq tushumlari dinamikasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda e-tijorat subyektlarini soliqqa tortishdagi 2026-yil islohotlari bir necha muhim natijani berdi:

E-tijorat kompaniyalari uchun foyda solig'i (15 %) va aylanma solig'i (4 %) oshirilishi davlat byudjetiga qo'shimcha 5,15 trln so'm tushum keltirishi prognoz qilinmoqda.

YaTT va o'z-o'zini band qilganlar uchun joriy etilgan 1 %li yagona stavka soya iqtisodiyotini qisqartirishga va rasmiy biznes faoliyatini rag'batlantirishga ko'maklashmoqda.

Raqamli platformalar va marketplace'larning jadal rivojlanishi soliq ma'muriyatchiligi tizimini ham raqamlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Xalqaro tajriba (OECD BEPS) asosida e-tijorat uchun alohida soliq rejimlari va chegara ortidagi raqamli xizmatlarni soliqqa tortish mexanizmlari keyingi islohot bosqichi sifatida tavsiya etiladi.

Umuman olganda, 2026-yilgi soliq islohotlari O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni tartibga solishning yangi pog'onasini ifodalaydi. Keyingi tadqiqotlarda chegara ortidagi raqamli xizmatlar soliqqa tortilishining mexanizmlarini hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining soliq ma'muriyatchiligiga ta'sirini o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. IMF. (2024). *World Economic Outlook: Digital Economy and Tax Policy*. Washington, D.C.: IMF Publications.
2. OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*. OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Paris: OECD Publishing.
3. Devereux M., Vella J. (2018). *Implications of Digitalization for International Corporate Tax Reform*. Oxford University Centre for Business Taxation Working Paper, No. 17/07.
4. Tursunov N., Xoliqov M. (2023). *O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni tartibga solishning huquqiy asoslari*. Toshkent: TDIU nashri.
5. Rashidova M. (2022). Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortishdagi muammolar // *TDIU Ilmiy axborotnomasi*. – № 3. – B. 44–52.
6. Isoqov A. (2024). Raqamli iqtisodiyot va soliq tizimi integratsiyasi: O'zbekiston tajribasi // *Iqtisodiyot va moliya jurnali*. – № 2. – B. 18–29.
7. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RQ-599-son Qonuni 461-, 467-moddalar. <https://lex.uz/docs/-4674011>
8. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2025). *2026–2028-yillarga mo'ljallangan byudjet xabari* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: [Moliya vazirligi](#).
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. (2026). *E-tijorat subyektlari uchun yangi soliq stavkalari* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: [Davlat soliq qo'mitasi](#).
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2025). *O'zbekistonda axborot jamiyati: statistik to'plam 2024* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: [Statistika agentligi](#).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100